

Legal Regime of Protected Natural Areas and Forests

Maftuna Makhmud qizi Sultannazirova

2nd-Year Student, Faculty of International Law and Comparative Legal Studies

Tashkent State University of Law

Abstract

The paper examines the main provisions of the legal regulation of protected natural areas in the Republic of Uzbekistan. It reveals the concept and significance of protected natural areas, their legal regime, forms of ownership, and specific features of their utilization. Particular attention is paid to the state cadastre as a tool for the accounting and management of such areas. The categories of protected natural areas and their legal status are analyzed, along with the specific regulatory regimes of various types of areas. The legal framework for forest protection is considered separately, including the system of state control, forest protection measures, and liability for violations of forest legislation.

Keywords

protected natural areas, legal regime, state cadastre, forest fund, forest protection, environmental law, natural resources, liability, state control.

Правовой режим охраняемых природных территорий и лесов

Султанназирова Мафтуна Махмуд кизи

Студент Ташкентского Государственного Юридического Университета
Факультета Международного права и сравнительного правоведения 2-курс

Аннотация

В работе рассматриваются основные положения правового регулирования охраняемых природных территорий в Республике Узбекистан. Раскрывается понятие и значение охраняемых природных территорий, их правовой режим, формы собственности и особенности использования. Особое внимание уделяется

государственному кадастру как инструменту учета и управления такими территориями. Анализируются категории охраняемых природных территорий и их правовой статус, а также особенности режима различных видов территорий. Отдельно рассматривается правовой порядок охраны лесов, включая систему государственного контроля, меры по защите лесов и ответственность за нарушение лесного законодательства.

Ключевые слова: охраняемые природные территории, правовой режим, государственный кадастр, лесной фонд, охрана лесов, экологическое право, природные ресурсы, ответственность, государственный контроль.

Annotatsiya

Ushbu ishda O‘zbekiston Respublikasida muhofaza etiladigan tabiiy hududlarni huquqiy tartibga solishning asosiy qoidalari ko‘rib chiqiladi. Muhofaza etiladigan tabiiy hududlarning tushunchasi va ahamiyati, ularning huquqiy rejimi, mulkchilik shakllari hamda foydalanish xususiyatlari yoritib berilgan. Bunday hududlarni hisobga olish va boshqarish vositasi sifatida davlat kadastriga alohida e‘tibor qaratilgan. Muhofaza etiladigan tabiiy hududlarning toifalari va ularning huquqiy maqomi, shuningdek, turli xildagi hududlar rejimining o‘ziga xos jihatlari tahlil qilingan. O‘rmonlarni muhofaza qilishning huquqiy tartibi, jumladan, davlat nazorati tizimi, o‘rmonlarni muhofaza qilish chora-tadbirlari va o‘rmon to‘g‘risidagi qonunchilikni buzganlik uchun javobgarlik masalalari alohida ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: muhofaza etiladigan tabiiy hududlar, huquqiy rejim, davlat kadastr, o‘rmon fondi, o‘rmonlarni muhofaza qilish, ekologiya huquqi, tabiiy resurslar, javobgarlik, davlat nazorati.

Введение

Охрана окружающей среды является одной из важнейших задач современного государства. Особое место в этой сфере занимают охраняемые

природные территории, которые играют ключевую роль в сохранении природного баланса, биологического разнообразия и экологической безопасности. В связи с этим важное значение имеет правовое регулирование таких территорий, определяющее порядок их создания, использования и охраны. В данной работе рассматриваются основные аспекты правового режима охраняемых природных территорий и охраны лесов в Республике Узбекистан.

Общая характеристика правового регулирования охраняемых природных территорий

Одним из основных путей сохранения и восстановления природных ландшафтов, экосистем, флористических и фаунистических комплексов страны является создание и устойчивое функционирование репрезентативной системы охраняемых природных территорий, состоящей из охраняемых природных территорий различного уровня и назначения в зависимости от расположения, цели и состояния охраняемых объектов¹. Охраняемых природные территории (ОПТ) согласно статье 4 Закона «Об охраняемых природных территориях» - это участки земли и (или) водного пространства (акватории), имеющие приоритетное экологическое, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и санитарно-оздоровительное значение, полностью или частично, постоянно или временно изъяты из хозяйственной эксплуатации. Они предназначены для обеспечения биологического, ландшафтного разнообразия и поддержания экологического равновесия. С помощью охраняемых природных территорий, можно обеспечить сохранность редких видов флоры и фауны, других природных объектов, которые имеют важное значение для экологического фонда государства.

¹ Ахмедова, Ш. О. (2025). Экологическое право: Учебное пособие. Ташкентский государственный юридический университет.

Земельные участки охраняемых природных территорий относятся к землям природоохранного, оздоровительного и рекреационного назначения. На этих землях запрещается любая деятельность, противоречащая их целевому назначению. Например, законодательством могут быть установлены ограничения на охоту, сбор редких растений, предпринимательскую деятельность на этих землях. Это строго контролируется специальными органами и не соблюдение этих требований может быть основанием для привлечения к ответственности.

Охраняемые природные территории являются собственностью государства, так как только оно может сохранять их целостность и обеспечивать их рациональное пользование и развитие путем контроля. Однако, для образования ОПТ в виде заказников и природных питомников, земли государства могут быть предоставлены в аренду частным лицам. Решение о предоставлении принимаются специально уполномоченными органами в этой сфере и только при наличии положительного экологического заключения.

Государственный кадастр охраняемых природных территорий

Государственный кадастр охраняемых природных территорий Республики Узбекистан представляет собой важный элемент правового режима таких территорий. В соответствии с Положением о порядке ведения государственного кадастра, он ведется Государственным комитетом по экологии и охране окружающей среды совместно с Академией наук и является частью Единой системы государственных кадастров. По своей сути кадастр - это систематизированный свод данных обо всех охраняемых природных территориях, который позволяет учитывать их состояние, правовой статус и значение.

Основное назначение государственного кадастра заключается в обеспечении эффективного управления системой охраняемых природных территорий. Он используется для планирования их сети, организации охраны,

проведения научных исследований, а также для усиления государственного контроля за соблюдением установленного режима. Кроме того, кадастр играет важную роль при планировании хозяйственной деятельности, поскольку позволяет учитывать экологическую ценность территорий и предотвращать их необоснованное использование.

Объектами учета кадастра являются все виды охраняемых природных территорий, включая государственные заповедники, природные парки, заказники, памятники природы, биосферные резерваты, рекреационные зоны, водоохранные территории и другие объекты. При этом в кадастр включаются только те территории, которые созданы в установленном законом порядке, что обеспечивает достоверность и юридическую значимость содержащихся в нем сведений.

Категории охраняемых природных территорий

Согласно статье 5 Закона «Об охраняемых природных территориях», охраняемые природные территории в зависимости от их целевого назначения и режима подразделяются на: государственные заповедники; комплексные (ландшафтные) заказники; природные парки; государственные памятники природы; территории для сохранения, воспроизводства и восстановления отдельных природных объектов и комплексов; охраняемые ландшафты; территории для управления отдельными природными ресурсами. Они являются важными категориями и подпадают под особый режим. Кроме них, могут быть созданы государственные биосферные резерваты, национальные парки, ботанические сады, межгосударственные охраняемые природные территории. Каждую категорию будем разбирать отдельно.

Государственные заповедники представляют собой охраняемые природные территории общегосударственного значения с наиболее строгим правовым режимом, направленным на сохранение и научное изучение природных

комплексов и генетического фонда растений и животных. Они создаются решением Кабинета Министров Республики Узбекистан и функционируют как научно-исследовательские учреждения. В соответствии со статьями 18-20 Закона «Об охраняемых природных территориях», на их территории запрещена практически любая хозяйственная и иная деятельность, за исключением научных исследований и мониторинга окружающей среды, а также противопожарных мероприятий. Особое значение имеет запрет на внедрение новых видов растений и животных и ограничение доступа посторонних лиц, что обеспечивает максимальную сохранность экосистем.

Комплексные (ландшафтные) заказники являются территориями, предназначенными для сохранения природных комплексов, обладающих особой экологической ценностью. Они создаются также по решению Кабинета Министров и имеют более мягкий режим по сравнению с заповедниками. Здесь допускается не только научная деятельность, но и рекреационное использование, а также ограниченное традиционное природопользование, например сенокосение, выпас скота и сбор дикорастущих растений для собственных нужд местного населения.

Природные парки представляют собой многофункциональные охраняемые территории, сочетающие природоохранные, рекреационные, научные и культурные задачи. Они подразделяются на зоны с различным режимом: заповедные, рекреационные и хозяйственные. В заповедных зонах действует строгий режим, аналогичный заповедникам, тогда как в других зонах допускается ограниченная хозяйственная деятельность при условии, что она не наносит вреда окружающей среде. Закон прямо запрещает ряд видов деятельности, включая вырубку леса (за исключением санитарной), загрязнение среды и размещение отходов. В настоящее время в Узбекистане действуют: Зааминский национальный

парк (основан в 1976 году); УгамЧаткальский природный национальный парк (основан в 1990 году); Китабский, Зарафшанский, Хорезмский и Южно-Устюртский природные национальные парки (основаны в 2021 году)².

Государственные памятники природы - это уникальные природные объекты, имеющие особую научную, экологическую или культурную ценность. В соответствии со статьями 26-28 Закона , к ним относятся гидрологические, ботанические, геологические и иные объекты. Их особенность заключается в том, что они могут создаваться без изъятия земельных участков, однако любая деятельность, угрожающая их сохранности, строго запрещена, а обязанность по их охране возлагается на землепользователей. В Узбекистане зарегистрированы два республиканских государственных памятника природы (Варданзи, созданный в 1975 году, и Язъяван, учреждённый в 1991 году), а также девять памятников местного значения (Мингбулак, Чуст, Акбаробод, Зилха, Бустон бува, Янгибозор, Пайкент, Варахша, Урунгач)³.

Территории для сохранения, воспроизводства и восстановления отдельных природных объектов включают заказники, природные питомники и рыбохозяйственные зоны. Их правовой режим направлен на защиту конкретных видов или природных ресурсов. В заказниках ограничивается деятельность, способная причинить вред охраняемым объектам, при этом сами земли могут оставаться в хозяйственном использовании. В природных питомниках запрещена любая деятельность, угрожающая сохранению видов, ради которых они созданы, а в рыбохозяйственных зонах - деятельность, наносящая вред водным биоресурсам.

² Ахмедова, Ш. О. (2025). Экологическое право: Учебное пособие. Ташкентский государственный юридический университет.

³ Ахмедова, Ш. О. (2025). Экологическое право: Учебное пособие. Ташкентский государственный юридический университет.

Охраняемые ландшафты включают курортные природные территории, рекреационные зоны, водоохранные зоны и иные территории, выполняющие экологические и социальные функции. Их режим разнообразен и зависит от функционального назначения. Например, в курортных зонах вводится строгий запрет на промышленную деятельность и загрязнение окружающей среды, а в водоохранных зонах - ограничения, направленные на предотвращение загрязнения водных объектов, включая запрет на хранение отходов, использование химикатов и строительство определённых объектов.

Территории для управления отдельными природными ресурсами включают лесные и охотничьи угодья, используемые с учетом принципов рационального природопользования. Здесь допускается использование природных ресурсов, но при этом запрещается деятельность, наносящая ущерб растительному и животному миру, включая внедрение новых видов флоры и фауны.

Государственные биосферные резерваты, национальные парки и ботанические сады представляют собой особую категорию охраняемых территорий, сочетающих природоохранные и научные функции. Биосферные резерваты имеют зонирование (заповедная, буферная и переходная зоны), что позволяет сочетать охрану природы и устойчивое развитие. Национальные парки направлены на сохранение и рациональное использование природных комплексов, при этом их территории изымаются из хозяйственного оборота. Ботанические сады создаются для сохранения растительного мира и ведения научной и образовательной деятельности, и на их территории запрещается любая деятельность, противоречащая целям их создания.

Межгосударственные охраняемые природные территории представляют собой особую форму сотрудничества государств в сфере охраны окружающей среды. В соответствии со статьей 46 Закона «Об охраняемых природных

территориях», они создаются на основе международных договоров и регулируются как национальным законодательством, так и нормами международного права, что позволяет обеспечивать комплексную охрану природных объектов, расположенных на территории нескольких государств.

Правовой порядок охраны лесов

Леса являются уникальным природным богатством Республики Узбекистан, играя ключевую роль в оздоровлении окружающей среды, улучшении экологических условий жизни людей, поддержании чистоты воздуха и качества окружающей среды. Они обладают высокими природоохранными свойствами.⁴

Правовой порядок охраны лесов представляет собой систему установленных государством правил и мер, направленных на сохранение лесов, предотвращение их уничтожения и обеспечение их рационального использования. В законодательстве закреплено, что охрана лесов осуществляется через установление обязательных норм и требований, которые регулируют поведение как государственных органов, так и физических и юридических лиц.

Основу правового порядка охраны лесов составляет государственный контроль. Он осуществляется уполномоченными органами, такими как органы лесного хозяйства, экологии и местные органы власти. Эти органы следят за соблюдением правил лесопользования, предотвращают незаконные вырубki, контролируют состояние лесов и принимают меры при выявлении нарушений. Кроме государственного контроля, предусмотрены также ведомственный, производственный и общественный контроль, что позволяет обеспечивать комплексную защиту лесов.

⁴ Ахмедова, Ш. О. (2025). Экологическое право: Учебное пособие. Ташкентский государственный юридический университет.

Важным элементом охраны лесов является проведение специальных мероприятий. К ним относятся разработка и реализация лесоустроительных проектов, ведение мониторинга лесов, государственный учет и кадастр. Эти меры позволяют отслеживать состояние лесов, выявлять негативные изменения и своевременно принимать решения для их устранения. Также большое значение имеет использование современных технологий и проведение научных исследований. Отдельное внимание уделяется защите лесов от пожаров, вредителей и болезней. Закон обязывает лесопользователей соблюдать правила пожарной безопасности, проводить профилактические мероприятия и принимать меры по тушению пожаров. Кроме того, они должны следить за состоянием лесов, предотвращать распространение вредителей и болезней, а также минимизировать иные негативные воздействия. Для обеспечения охраны лесов установлены ограничения и запреты на их использование. Например, может быть запрещена или ограничена вырубка деревьев в определенных зонах или в определенный период. В случае нарушения установленных правил предусмотрены меры ответственности, включая изъятие незаконно добытой продукции, возмещение причиненного вреда и привлечение виновных лиц к административной или уголовной ответственности.

Заключение

Таким образом, правовое регулирование охраняемых природных территорий и лесов направлено на обеспечение их сохранности, рационального использования и восстановления. Установленные законодательством нормы и меры контроля позволяют предотвращать негативное воздействие на природную среду и обеспечивают защиту природных ресурсов. Эффективная реализация этих норм способствует сохранению экологического равновесия и устойчивому развитию общества.

Список использованной литературы:

1. Ахмедова, Ш. О. (2025). Экологическое право: Учебное пособие. Ташкентский государственный юридический университет.
2. Сиволап Т.Е., & Алексеев Г.В. (2007). Правовой режим особо охраняемых природных территорий. Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики, (36), 113-119
3. Нигколова Лора Аликовна (2024). Правовой режим особо охраняемых природных территорий. Диалог, (4 (30)), 11-13.

Нормативно-правовые акты:

1. Закон Республики Узбекистан от 03.12.2004 г. № 710-II «Об охраняемых природных территориях». (2004). LexUZ. URL: <https://lex.uz/ru/docs/415228>
2. Закон Республики Узбекистан от 16.04.2018 г. № ЗРУ-475 «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "О лесе"». (2018). LexUZ. URL: <https://lex.uz/docs/3683532>
3. Указ Президента Республики Узбекистан от 30.10.2019 г. № УП-5863 «Об утверждении концепции охраны окружающей среды Республики Узбекистан до 2030 года». (2019). LexUZ. URL: <https://lex.uz/docs/4574010>
4. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10.03.1998 г. № 104 «Об утверждении положения о порядке ведения государственного кадастра охраняемых природных территорий Республики Узбекистан». (1998). LexUZ. URL: <https://lex.uz/docs/775550>